

УДК 355.23;339.19

Діхтієвський П.В. –

*доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри адміністративного права і процесу
Навчально-науковий інститут права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
ORCID 0000-0001-9452-5008*

P. Dikhtievskiy –

*doctor of juridical sciences, professor,
Head of the Department of Administrative Law and Proceedings,
Educational and Scientific Institute of Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)
ORCID 0000-0001-9452-5008*

Пашинський В.Й. –

*доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри адміністративного права і процесу
Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна
ORCID 0000-0001-7349-2227*

V. Pashynskiy –

*doctor of juridical sciences, associate professor,
Professor of the Department of Administrative Law and Proceedings,
Educational and Scientific Institute of Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)
ORCID 0000-0001-7349-2227*

Павленко О.А. –

*кандидат педагогічних наук,
начальник кафедри загально-військових дисциплін
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
ORCID 0000-0001-8752-1949*

O. Pavlenko –

*Ph.D. of pedagogical sciences,
Head of the Department of General Military Disciplines
Krutyy Heroes Military Institute of Telecommunications and Information Technology
(45/1 Kyivska Street, Kyiv, 01011, Ukraine)
ORCID 0000-0001-8752-1949*

Правове регулювання моделювання системи формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку

У статті зазначено, що нині, в умовах розв'язаної росією війни, актуальності набуває питання створення системи підготовки офіцерів нової формації, у відповідності із вимогами передових армій світу і стандартів НАТО. Незважаючи на те, що сучасні офіцери підрозділів зв'язку ЗСУ у переважній більшості є кваліфікованими фахівцями, багатьом з них бракує саме управлінської компетентності, що

виявляється у виборі не завжди ефективного стилю управління, перевантаженістю роботою, помилках при прийнятті відповідальних рішень, нездатності попереджати і розв'язувати конфлікти, порушенні адаптації до нових умов тощо. Вирішенню цих проблемних питань сприятиме формування високого рівня управлінської компетентності. Отже, дослідження особливостей формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку ЗСУ є актуальною проблемою в системі професійної підготовки курсантів у вищих військових навчальних закладах.

У статті змодельовано систему формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки. Визначено, що моделлю системи формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки є голістичний педагогічний процес, в межах якого мета, сукупність принципів, форм, методів і педагогічних умов спрямовані на отримання результату – високого рівня сформованості управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки. Під час створення зазначеної моделі, було наголошено на важливості охоплення нею: вимог до управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку; основних ідей з проблеми формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки; організаційно-педагогічних умов формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки; змісту управлінської підготовки, а саме: теоретичних і практичних аспектів формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку; основних критеріїв, показників та рівнів сформованості відповідної компетентності.

Розроблена структурно-функціональна модель системи формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки у ВВНЗ являє собою єдність визначених блоків (цільового, змістово-методологічного, організаційного, практичного й результативного), які взаємодіють між собою і забезпечують цілісність, безперервність й професійну орієнтованість освітнього процесу у ВВНЗ щодо формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки.

Ключові слова: модель, система, управлінська компетентність, майбутні офіцери підрозділів зв'язку, професійна підготовка, вищий військовий навчальний заклад.

P. Dikhtievskiy, V. Pashynskiy, O. Pavlenko Modeling of the Management Competence Formation System of Future Officers of Communication Units

The article states that now, in the conditions of the war unleashed by Russia, the question of creating a system of training officers of a new formation, in accordance with the requirements of the advanced armies of the world and NATO standards, is gaining relevance. Despite the fact that the vast majority of modern officers of the communication units of the Armed Forces of Ukraine are qualified specialists, many of them lack managerial competence, which is manifested in the choice of a not always effective management style, overloaded work, mistakes in making responsible decisions, inability to warn and develop to prevent conflicts, violations of adaptation to new conditions, etc.

The formation of a high level of managerial competence will contribute to solving these problematic issues. Therefore, the study of the peculiarities of the formation of managerial competence of future officers of the communication units of the Armed Forces of Ukraine is an urgent problem in the system of professional training of cadets in higher military educational institutions.

The article models the system of formation of managerial competence of future officers of communications units in the process of professional training. It was determined that the model of the system of formation of managerial competence of future officers of communications units in the process of professional training is a holistic pedagogical process, within which the goal, a set of principles, forms, methods and pedagogical conditions are aimed at obtaining a specific result - a high level of formation of managerial competence of future officers of units communication in the process of professional training. During the creation of the model, it was emphasized the importance of its coverage of: requirements for managerial competence of future officers of communications units; basic ideas on the problem of the formation of managerial competence of future officers of communications units in the process of professional training; organizational and pedagogical conditions for the

formation of managerial competence of future officers of communications units in the process of professional training; the content of managerial training, namely: theoretical and practical aspects of the formation of managerial competence of future officers of communication units; basic criteria, indicators and levels of formation of the competence. The developed structural and functional model of the system for the formation of managerial competence of future officers of communications units in the process of professional training at HMEI is a unity of defined components (purpose, content-methodological, organizational, practical and result), which interact with each other and ensure integrity, continuity and the professional orientation of the educational process at HMEI regarding the formation of managerial competence of future officers of communications units in the process of professional training.

Keywords: *model, system, managerial competence, future officers of communication units, professional training, higher military educational institution.*

Постановка проблеми. Нині, в умовах розв'язаної росією війни, актуальності набуває питання створення системи підготовки офіцерів нової формації, у відповідності із вимогами передових армій світу і стандартів НАТО. Незважаючи на те, що сучасні офіцери підрозділів зв'язку ЗСУ у переважній більшості є кваліфікованими фахівцями, багатьом з них бракує саме управлінської компетентності, що виявляється у виборі не завжди ефективного стилю управління, перевантаженістю роботою, помилках при прийнятті відповідальних рішень, нездатності попереджати і розв'язувати конфлікти, порушенні адаптації до нових умов тощо. Вирішенню цих проблемних питань сприятиме формування високого рівня управлінської компетентності. Отже, дослідження особливостей формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку ЗСУ є актуальною проблемою в системі професійної підготовки курсантів у вищих військових навчальних закладах (далі – ВВНЗ).

Аналіз процесу правового регулювання професійної підготовки майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку доводить, що вона підпорядкована певним вимогам та правилам і їй притаманні певна специфіка та закономірності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління у сфері освітньої діяльності вивчали: А. Балендр [1], С. Бурий [2], Т. Вакулик [3], С. Гончаренко [4], І. Забіяк [5], С. Калаур [6], С. Мартиненко [7], О. Мисечко [8], Н. Ничкало [9], І. Підласий [10], В. Райко [11], Л. Руденко [12], Д. Супрун [13,14], К. Тишко [15], М. Фіцула [16], Д. Швець [17]. Однак, незважаючи на увагу дослідників до проблеми формування управлінської компетентності фахівців у сфері освітньої

діяльності є недостатньо вивченими залишаються питання побудови цілісної системи організації освітнього процесу у закладах вищої військової освіти щодо формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) полягає в дослідженні правового регулювання моделювання системи формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки у вищих військових навчальних закладах України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Перш ніж аналізувати основи конструювання системи управлінської підготовки майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки, необхідно розглянути поняття «моделі системи формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки». Нині у сучасних психолого-педагогічних роботах активно застосовують метод педагогічного моделювання, який дозволяє розробляти необхідні умови для забезпечення процесу формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку у Вищих військових навчальних закладах (далі-ВВНЗ).

Сучасна система військової освіти переживає період реформування, ключова мета якого полягає в забезпеченні стабільного комплектування військ кваліфікованими офіцерами з урахуванням новітніх соціально-економічних умов шляхом оптимізації організаційно-штатної структури ВВНЗ, вдосконалення організації підготовки, змісту військової освіти, її управління та ресурсного забезпечення. Тому надзвичайно значущою стає

проблема формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів. Нині, управлінська компетентність визначається як сегмент професійної компетентності майбутніх офіцерів і розглядається як глобальний фундамент їх внутрішніх ресурсів, що застосовується для ефективного навчання та керівництва підлеглими й особовим складом згідно з основними арсеналом складників його діяльності (принципи, цілі, технології тощо) [12, с.23].

Основними особливостями професійної підготовки курсантів ВВНЗ є: військова та професійна спрямованість; поєднання теорії та практики; врахування запитів та завдань суспільства; поліфункціональний характер професійної діяльності військовослужбовців; наявність екстриму у змісті професійної діяльності військовослужбовців; професійна взаємодія з представниками інших військових формувань [2, с.420].

Підготовка громадян України для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу здійснюється відповідно до ст. 25 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», а також Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, іншими нормативно-правовими актами.

Також конституційно-законодавчу базу організації забезпечення діяльності вищих військових навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян України для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу становлять Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145; Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» 25.03.1992 р. №2232-ХІІ; Закон України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 р. №2469-VIII; Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-ХІІ, Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 р. № 3855-ХІІ. Зазначені законодавчі акти визначає основні завдання і принципи військової освіти, його структуру, систему спеціальних органів управління військово-професійною освітою. Специфіка відносин у сфері військової освіти відбивається в регулюючих ці відносини законодавчих актах, які складають основу норм права. Регулювання базису соціальних відносин в правовій державі в першу чергу

висловлюють норми Конституції України. В даний час у сфері військової освіти діє також ряд законодавчих положень підзаконних нормативно-правових актів організаційного спрямування. Центральне місце при цьому належить Положенню про вищі військові навчальні заклади, яке включає в себе наступні складові елементи: положення щодо управління навчальним закладом; учасники освітнього процесу (їх права та обов'язки); фінансово-економічні відносини в діяльності навчального закладу; міжнародне співробітництво; контроль за діяльністю навчального закладу

Розглянемо спочатку поняття «модель». Так, з латинської (*modulus*) її розуміють як «міру», аналог, зразок для пояснення якогось явища або процесу [4, с.224]. У сучасній науково-педагогічній літературі модель – це «уявна або матеріально-реалізована система, що відтворює об'єкт дослідження і здатна змінювати його так, що її вивчення дає нову інформацію стосовно цього об'єкта» [18, с.320, 1, с.70]. Також, «...термін «модель» найчастіше інтерпретують як образ, аналог або опис якого-небудь процесу. У гносеологічному контексті – це заміщення оригіналу в пізнанні, практиці. Модель використовують у випадках, коли потрібно у наочній формі уявити, вивчити властивості досліджуваного об'єкта. При цьому враховують, що модель та оригінал не тотожні, вони лише подібні» [13, с.135].

Як зазначається у «Глумачному словнику української мови», модель – це уявний образ (зображення, схема) якого-небудь об'єкта, процесу або явища [5, с.408]. М. Фіцула пропонує розглядати наукову модель, як унаочнену у смислового сенсі і матеріально реалізовану систему, яка адекватно відтворює предмет дослідження через уявне створення відповідних ситуацій [16, с.334]. Погоджуємось з С. Гончаренко, що «моделі є умовним образом якогось предмета, що зберігає зовнішню схожість і пропорції компонентів, за певної умовності засобів відображення. Залежно від зображуваних об'єктів моделі бувають анатомічні, технічні, математичні» [4, с.226].

Цікавою у контексті нашого дослідження є думка О. Мисечко, яка запропонувала модель взаємодії «викладач – курсант», що трактується як психолого-педагогічне, творче спілкування, поєднання функціонально-рольового й

особистісного спілкування, яке є об'єктом у системі чинників, що визначають показники (структурні, генетичні, функціональні) [8].

Науковець В. Райко [11, с.118] розглядає процес моделювання як поєднання:

об'єкта дослідження;

дослідника, якому поставлено завдання;

отримання для вирішення завдання відповідної інформації про зазначений об'єкт.

На думку Н. Ничкало, модель повинна створюватись на основі «єдності мети, завдань, різноманітних видів діяльності, організаційних форм, критеріїв функціонування системи як загалом, а також її окремих підсистем. Підсистема, постає елементом моделі більш високого рівня, тому для визначення мети й особливостей її функціонування потрібно враховувати завдання, поставлені перед моделлю більш високого рівня» [9, с.190].

І. Підласий розуміє модель як «...уявлену або матеріально реалізовану систему, що адекватно відображає предмет дослідження і здатна заміщати його так, що її вивчення дозволяє отримати нову інформацію про цей об'єкт» [10, с.402].

Погоджуємось з Т. Ваколюк у тому, що «...модель повинна включати орієнтовну, виконавчу й контрольну блоки. В орієнтовному блоці подано основну ідею змісту і вказано її основні позиції. У виконавчому блоці – основна інформація. Її зміст охоплює суттєво нові дані, які повинні засвоїти курсанти. Він розкриває шляхи вирішення проблеми, демонструє процес заданих перетворень. Контрольний блок моделі призначена для визначення ступеня відповідності попередніх перетворень інформації за зразком (ідеальним або матеріальним). З її допомогою здійснюється необхідна корекція як в орієнтовному, так і у виконавчому блоках» [3, с.104]. Водночас автори Н. Ничкало, І. Зязюн, Л. Пуховська визначають дидактичне моделювання як «систему дій, що уможливорює адекватне засвоєння і сприйняття змодельованих властивостей, зв'язків і відношень об'єкта, що пізнається й перетворюється» [9, с.190].

На думку Д. Супрун, «...концептуальне моделювання представляє логічний образ системи, її цілісне наукове пізнання. Модель створює уявлення про цілісний зміст професійної діяльності, її внутрішню структуру,

взаємозв'язок і взаємозалежність її компонентів. Також, розробка моделі дозволяє об'єднати інформацію про окремі аспекти професійної діяльності фахівця» [14, с.165].

Отже проблема розробки теоретичної моделі системи процесу формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки та її реалізація у ВВНЗ України вбачається важливим завданням в межах професійної підготовки майбутніх офіцерів ЗСУ.

Нам імponує думка Д. Супрун, що у контексті моделювання системи професійної підготовки, в контексті її інтеграції з системою управління у ВВНЗ, виділила чотири фактори, які безпосередньо впливають на її розвиток [14, с.166]:

навколишнє середовище (національна система освіти);

організаційна система (об'єднує викладачів, визначає структуру, розподіл обов'язків);

система навчання (цілі навчання, навчальні плани, методи та форми);

людські ресурси (курсанти, науково-педагогічні працівники та адміністративний персонал).

Погоджуємось з думкою Д. Швеця, що «...не менш важливим аспектом створення моделі є можливість застосування моделі в реальних умовах освітнього процесу та коректування у випадках складних ситуацій та можливих негативних чинників. Дієвість моделі підтверджується проведенням сукупності визначених дій за участю відповідних учасників педагогічного експерименту. З цією метою розробляються необхідні методичні рекомендації, а саме: порядок використання розробленої моделі, попередження про потенційно очікуваний позитивний результат її реалізації» [17, с.137].

У дослідженні С. Мартиненко модель є: «...прикладом досвіду, в якому переосмислюється педагогічна діяльність і досвід навчання; систематизована форма інноваційного експерименту; організаційна система, що транслює та розвиває культурні норми; модель – це «замінник» оригіналу в пізнанні та практиці. Результати розробки моделі за певних умов, з методологічної точки зору,

можуть бути повністю поширені на оригінал, що досліджується [7, с.390].

У межах нашого дослідження, педагогічна модель є взаємопов'язаною сукупністю блоків (підсистем) з визначеними властивостями, які інтегруються у єдиний процес підготовки курсантів у ВВНЗ. Отже, моделлю системи формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки є голістичний педагогічний процес, в межах якого мета, сукупність принципів, форм, методів і педагогічних умов спрямовані на отримання результату – високого рівня сформованості управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки.

Під час створення зазначеної моделі, було наголошено на важливості охоплення нею:

вимог до управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку;

основних ідей з проблеми формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки;

організаційно-педагогічних умов формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки;

змісту управлінської підготовки, а саме: теоретичних і практичних аспектів формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки;

основних критеріїв, показників та рівнів сформованості відповідної компетентності.

У структурі управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки нами визначено такі основні компоненти: когнітивний, мотиваційний, діяльнісний, рефлексивно-оцінний, емоційно-вольовий, що сприяють більш чіткому уявленню про процес формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки. Виділення структурних компонентів компетентності дозволяє визначити у зазначеній моделі кілька блоків. Блоком ми вважаємо компонент моделі із специфічним змістом і структурою.

Беручи до уваги наукові уявлення про поняття система, модель і професійна підготовка, нами структуровано модель системи формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки. Педагогічну модель системи формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки представлено як схематизовану сукупність психолого-педагогічних складових, які сприяють дієвості зазначеного процесу. Так, через моделювання уможливилося створення аналітичного опису з метою вивчення частин об'єкту, що дозволяє поєднувати окремі та спільні елементи.

Проведений аналіз психолого-педагогічних досліджень щодо формування управлінської компетентності та особливостей службово-бойової діяльності офіцерів підрозділів зв'язку дозволив виділити таку сукупність блоків схеми моделі зазначеної системи: цільового, змістово-методологічного, організаційно, практичного, результативного. Подана сукупність блоків є механізмом, що реалізує тісний взаємозв'язок її складових та відповідно основним результатом, що демонструє дієвість розробленої моделі, є позитивна динаміка сформованості компонентів управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки.

Таким чином зазначена модель має чітку структуру, яка охоплює взаємопов'язані блоки та спрямована на виконання відповідних функцій, що передбачають планування, організацію й координацію в межах освітнього процесу ВВНЗ, контроль, аналіз та корекцію результатів формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки. Отже, такими функціями є:

діагностична (спрямована на виявлення можливостей освітнього процесу, організацію педагогічного моніторингу форм і методів професійної підготовки у ВВНЗ, визначення рівнів сформованості управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку);

освітня (передбачає формування мотиваційно-ціннісної сфери, поглиблення

теоретичних знань майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку у питаннях управління, розвиток практичних умінь і навичок управління підпорядкованим особовим складом в межах посадових обов'язків офіцера тактичного рівня на основі інтеграції дисциплін циклу професійної підготовки в процесі навчання у ВВНЗ);

організаторська (передбачає визначення мети, завдань та відбір ефективних форм, методів і засобів їх досягнення, планування, коригування освітнього процесу й створення умов для подальшого розвитку управлінської компетентності майбутніх офіцерів);

розвивальна (охоплює стимулювання активності курсантів в освітньому процесі ВВНЗ та створення необхідних умов для їх самовдосконалення й самореалізації, формування внутрішньої потреби в розвитку управлінської компетентності);

мобілізуюча (сприяє постійному підвищенню рівня управлінської компетентності курсантів, пошук внутрішніх чинників для мотивації подальшого розвитку зазначеної компетентності);

нормативна (модель виступає узагальненим зразком ідеального стану сформованої управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку);

коригувальна (аналіз результатів діяльності суб'єктів освітнього процесу у ВВНЗ, діагностика рівнів сформованості показників управлінської компетентності й оцінку отриманих результатів і, за потреби, корекція способів досягнення цілей).

Опис процесу організації системи формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки передбачає визначення принципів, підходів, форм, методів і засобів організації професійної підготовки, як змістового наповнення освітнього процесу.

Поєднання наукових підходів (гуманістичний, аксіологічний, гносеологічний, акмеологічний, системний, контекстний, інтегративний, діяльнісний, рефлексивно-діяльнісний, особистісно-орієнтований, компетентісний) оптимізує процес формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки у ВВНЗ. Запропонована модель унаочнює зв'язок і взаємодію психолого-

педагогічних складових системи формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів: реалізація за відповідними рівнями та етапами; організація за визначеними блоками (підсистемами); реалізацію інтегративного підходу; розроблене навчально-методичне забезпечення (навчальні курси, тренінги, засоби діагностики, методичні рекомендації тощо).

Вивчення особливостей організації педагогічного процесу у ВВНЗ дозволив виявити ключові характеристики формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки. Вона має реалізовуватися на основі комплексної цільової програми, орієнтованої на певний результат, і бути цілісною системою у структурі військової професійної підготовки. Цілісність процесу зазначеної фахової підготовки обумовлюється взаємозв'язком та взаємодією його основних компонентів: мети, завдань, змісту, форм, напрямів, принципів, засобів, рівнів, методів, прийомів та результатів.

На побудовану модель впливають: сучасні умови інтенсифікації збройної агресії російської федерації, глобалізація, євроінтеграція, сучасні вимоги до особистості офіцера ЗСУ, стандарти професійної підготовки особового складу країн-членів НАТО, нормативне забезпечення такої підготовки, що включає нормативно-правову базу Європейського Союзу, національну законодавчу базу, професійні стандарти тощо.

Особливу увагу у дослідженні було сфокусовано на таких властивостях моделі, як:

наочність і доступність, у порівнянні з оригіналом;

надання нової інформації про об'єкт;

отримання інформації про минулий, наявний та подальший стан об'єкту.

Різновидом системного підходу є структурно-функціональний, що також зорієнтований на вивчення процесів формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку як комплексу функцій. Застосування моделі дає змогу вивчити структуру та зміст професійної підготовки майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку щодо формування їх управлінської компетентності. У нашому дослідженні побудовано структурно-логічну схему такого процесу, визначено зв'язки

з процесом професійної підготовки майбутніх офіцерів ЗСУ без відповідних кількісних параметрів. У структурних моделях фіксується структура явища чи процесу, діяльності науково-педагогічних працівників та курсантів. Функціональна сторона моделі дає змогу фіксувати динамічні параметри, визначати й аналізувати вагомні чинники здійснення процесу, створення системи важливих педагогічних умов щодо управління процесом та його прогнозування [15, с.420].

Під час розробки моделі системи ми дотримувались поглядів С. Калаур, щодо необхідності реалізації низки взаємозумовлених дій:

дослідження основних властивостей (інформаційність, цілеспрямованість, цілісність, функціональність, еквіпотенційність, структурність, ієрархічність, емерджентність, інтегративність, синергізм, відкритість, рівновага, стійкість, надійність, динамічність);

аналіз провідних ознак (ангажованість, інтегрованість, концептуальність, широта, інтенсивність, синергічність);

характеристика визначальних функцій (виховна, гносеологічна, проектувальна, рефлексивна) [6, с.329].

Погоджуємось, що в межах дослідження принципи визначають основний напрям практичної діяльності. Нами було застосовано такі принципи:

загальнонаукові (науковості, свідомості й активності, систематичності й послідовності, доступності, зв'язку теорії і практики). Вони поєднують теоретичні знання з практикою та є основою для формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку.

специфічні (органічної цілісності об'єктивного і суб'єктивного, поєднання цілісності системи зі структурністю, динамізму системи, міждисциплінарного характеру), які виступають як конкретні нормативні вимоги, що безпосередньо впливають на формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку.

Розроблена структурно-функціональна модель системи формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки повинна функціонувати як єдине ціле. Так, у

результаті теоретичних, методологічних і практичних пошуків щодо формування управлінської компетентності як цілісного й системного об'єкта було розроблено структурно-функціональну модель системи формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки, яка передбачає сукупність конкретних блоків:

цільового, який охоплює мету забезпечення можливостей для ефективного формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку), завдання (розширення мотиваційно-ціннісної сфери майбутнього командира військового підрозділу; поглиблення теоретичних знань про управлінську компетентність; удосконалення управлінських умінь і навичок при виконанні обов'язків командира підрозділу зв'язку ЗСУ), педагогічна концепція (методологічний, теоретичний, технологічний концепти; тенденції; закономірності));

змістово-методологічного (змістова характеристика управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку (особистісні якості, закономірності, моделі, психологічні механізми формування), загальнонаукові підходи (системний, діяльнісний і компетентнісний); конкретно-наукові (синергетичний, аксіологічний, культурологічний); практикоорієнтовані (особистісно орієнтований та андрагогічний);

організаційного (організаційно-педагогічні умови (відбір змісту та проектування професійної підготовки майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку з урахуванням поточних потреб та підготовки до управління підрозділами в бойових умовах; впровадження в освітній процес ВВНЗ стандартів управлінської діяльності НАТО на основі адаптивного підходу та підвищення фахової компетентності науково-педагогічних працівників з дисциплін військово-професійної підготовки до їх застосування; розвиток професійної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів, у тому числі й іншомовної, для ефективного здійснення управлінської діяльності, а також організацію самостійної пізнавальної діяльності курсантів шляхом розвитку їх лідерських якостей і самоменеджменту; інтеграція управлінських знань, умінь і навичок на основі

міждисциплінарного підходу шляхом упровадження в освітній процес ВВНЗ навчальної дисципліни «Основи військового управління (в тому числі штабні процедури НАТО)»; вибір відповідних активних методів навчання та застосування ІКТ технологій, тренажерних комплексів та симуляторів при відпрацюванні навичок ухвалення управлінських рішень як важливої складової професійної компетентності; етапи (організаційний, процесуальний, результативний));

практичного (форми (наукова діяльність, аудиторна навчально-пізнавальна діяльність, виховна, самостійна робота, військове стажування, тренінг), методи навчання (дискусія, бесіда, творче завдання, аналіз ситуацій, проблемні лекції, рольові ігри, розвиток критичного мислення, метод проєктів), засоби (дидактичні, наочні, розвиваючі));

результативного (компоненти управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку (когнітивного, мотиваційного, діяльнісного, рефлексивно-оцінного, емоційно-вольового, а також

особистісних якостей майбутніх офіцерів-зв'язківців), рівні сформованості (високий, достатній, середній, низький), результат (позитивна динаміка сформованості управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку).

Висновки. Таким чином, розроблена структурно-функціональна модель системи формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки у ВВНЗ являє собою єдність визначених блоків (складових) (цільового, змістово-методологічного, організаційного, практичного й результативного), які взаємодіють між собою і забезпечують цілісність, безперервність й професійну орієнтованість освітнього процесу у ВВНЗ щодо формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв'язку в процесі професійної підготовки.

Список використаних джерел:

1. Балендр, А. Професійна підготовка фахівців з охорони кордону в країнах Європейського Союзу: теорія і практика: монографія. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ 2020. 503 с.
2. Бурий С. Формування управлінської культури майбутнього офіцера у процесі практичної підготовки як педагогічна проблема. *Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського*. Серія: Педагогічні науки. 2016. Вип. 1. С. 21–25.
3. Ваколюк Т. В. Педагогічні умови інтенсивного навчання іноземної мови курсантів-прикордонників: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Хмельницький, 2003. 199 с.
4. Гончаренко, С. У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 с.
5. Тлумачний словник сучасної української мови: близько 50000 сл. уклад. І. М. Забіяка. Київ: Арій, 2007. 512 с.
6. Калаур С. М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв'язання конфліктів у професійній діяльності: монографія. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. 456 с.
7. Мартиненко С. М. Система підготовки вчителя початкових класів до діагностичної діяльності: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04, 2009. 476 с.
8. Мисечко О. Особливості службового спілкування іноземною мовою офіцерами-прикордонниками. *Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка*. 2016. Вип. 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_5_12.
9. Ничкало Н., Зязюн І., Пуховська Л. Педагогічна майстерність, проблеми, пошуки, перспективи. Київ; Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. 234 с.
10. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології: інтеракт. підруч. для пед. ринкової системи освіти. Київ: Слово, 2004. 616 с.

11. Райко В. В. Теоретичні і методичні засади формування правової культури офіцерського складу державної прикордонної служби України: монографія. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2008. 348 с.
12. Руденко Л. Щодо питання формування професійної готовності майбутніх фахівців правоохоронного відомства до проектного управління. *Наукові інновації та передові технології*, № 10(12), 2022, С. 417-424. [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-10\(12\)-417-424](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-10(12)-417-424).
13. Супрун Д.М. Основи конструювання системи професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. *Науковий часопис*. Випуск 37. Спеціальна психологія. С. 162-175
14. Супрун, Д. М. (2017). Операційно-діяльнісний компонент професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. СумДПУ імені А. С. Макаренка*, № 7 (71), С. 134-149.
15. Тушко К. Ю. Система підготовки майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України до професійної взаємодії.: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04, Хмельницький, НАДПСУ, 2020. 543 с.
16. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. для студентів вищих педагогічних закладів освіти. Київ: Видавничий центр «Академія», 2000. 544 с.
17. Швець Д. В. Модель формування готовності майбутніх офіцерів ОВС до охорони і забезпечення громадського порядку. *Вісник Національного університету оборони України*. 2014. Вип. 4. С. 135–139.
18. Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності: зб. наук. пр. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. за заг. ред. І. Зязюна. Київ; Харків: НТУ «ХП», 2009. 472 с.

References:

1. Balendr, A. Profesiina pidhotovka fakhivtsiv z okhorony kordonu v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu: teoriia i praktyka: monohrafiia. Khmelnytskyi: Vyd-vo NADPSU 2020. 503 s.
2. Buryi S. Formuvannia upravlinskoï kultury maibutnoho ofitsera u protsesi praktychnoi pidhotovky yak pedahohichna problema. *Naukovyi visnyk Mykolaiivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho. Serii: Pedahohichni nauky*. 2016. Vyp. 1. S. 21–25.
3. Vakoliuk T. V. Pedahohichni umovy intensyvnoho navchannia inozemnoi movy kursantiv-prykordonnykiv: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. Khmelnytskyi, 2003. 199 s.
4. Honcharenko, S. U. Ukrainskyi pedahohichni slovnyk. Kyiv: Lybid, 1997. 376 s.
5. Tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoï movy: blyzko 50000 sl. ukhad. I. M. Zabiaka. Kyiv: Arii, 2007. 512 s.
6. Kalaur S. M. Teoriia i metodyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv sotsialnoi sfery do rozv'iazannia konfliktiv u profesiinii diialnosti: monohrafiia. Ternopil: Osadtsa Yu.V., 2018. 456 s.
7. Martynenko S. M. Systema pidhotovky vchytelia pochatkovykh klasiv do diahnostychnoi diialnosti: dys. ... d-ra ped. nauk: 13.00.04, 2009. 476 s.
8. Mysechko O. Osoblyvosti sluzhbovoho spilkuvannia inozemnoiu movoiu ofitseramy-prykordonnykamy. *Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Serii: Pedahohika*. 2016. Vyp. 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_5_12.
9. Nychkalo N., Ziaziun I., Pukhovska L. Pedahohichna maisternist, problemy, poshuky, perspektyvy. Kyiv; Hlukhiv: RVV HDPU, 2005. 234 s.
10. Pidlasyi I. P. Praktychna pedahohika abo try tekhnolohii: interakt. pidruch. dlia ped. rynkovoï systemy osvity. Kyiv: Slovo, 2004. 616 s.
11. Raiko V. V. Teoretychni i metodychni zasady formuvannia pravovoï kultury ofitseraskoho skladu derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy: monohrafiia. Nats. akad. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy imeni Bohdana Khmelnytskoho. Khmelnytskyi, 2008. 348 s.
12. Rudenko L. Shchodo pytannia formuvannia profesiinoi hotovnosti maibutnikh fakhivtsiv pravookhoronnoho vidomstva do proektnoho upravlinnia. *Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnolohii*, № 10(12),

2022, S. 417-424. [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-10\(12\)-417-424](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-10(12)-417-424).

13. Suprun D.M. Osnovy konstruiuvannya systemy profesiinoi pidhotovky psykholohiv v haluzi spetsialnoi osvity. *Naukovyi chasopys*. Vypusk 37. Spetsialna psykholohiia. S. 162-175

14. Suprun, D. M. (2017). Operatsiino-diiialnisnyi komponent profesiinoi pidhotovky psykholohiv u haluzi spetsialnoi osvity. *Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnologii: nauk. SumDPU imeni A. S. Makarenka*, № 7 (71), S. 134-149.

15. Tushko K. Yu. Systema pidhotovky maibutnikh ofitseriv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy do profesiinoi vzaiemodii.: dys. ... d-ra ped.. nauk: 13.00.04, Khmelnytskyi, NADPSU, 2020. 543 s.

16. Fitsula M. M. Pedahohika: navch. posib. dlia studentiv vyshchychk pedahohichnykh zakladiv osvity. Kyiv: Vydavnychiy tsentr "Akademiia", 2000. 544 s.

17. Shvets D. V. Model formuvannya hotovnosti maibutnikh ofitseriv OVS do okhorony i zabezpechennia hromadskoho poriadku. *Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy*. 2014. Vyp. 4. S. 135–139.

18. Profesiina osvita: tsinnisni oriientyry suchasnosti: zb. nauk. pr. In-t ped. osvity i osvity doroslykh APN Ukrainy. za zah. red. I. Ziaziuna. Kyiv; Kharkiv: NTU "KhPI", 2009. 472 s.